

O‘ZBEK TILI FRAZEMALARINING LINGVOKULTROLOGIK XUSUSIYATLARI

Sherboyeva Guljahon Oybek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi talabasi

Ikromov Muhammadyusub Tursunali o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada lingva kultralogiya fanining yuzaga kelishi, frazeologik birliklarning lingvomadaniy xususiyatlari. Frazalarning xalq madaniyatini namoyon etishdagi xususiyatlari haqida. O‘zbek tilidagi ayrim frazeologik birliklarning taxlili.

Kalit so‘z: frazeologiya, lingvokultralogiya, lingvagrafema, madaniyat, frazemma

Abstract: In this article, the emergence of the science of linguistic culture, linguistic and cultural features of phraseological units. About the characteristics of phrases in the manifestation of national culture. Analysis of some phraseological units in the Uzbek language.

Key word: phraseology, linguoculturalology, linguagrapheme, culture, phraseme

Аннотация: В данной статье рассматривается возникновение науки о лингвокультурологии, лингвокультурные особенности фразеологизмов. О характеристиках словосочетаний в проявлении национальной культуры. Анализ некоторых фразеологизмов узбекского языка.

Ключевые слова: фразеология, лингвокультурология, лингваграфема, культура, фразема.

KIRISH

Olamning lingvistik manzarasi haqida gap ketganda, avvalo, til madaniyatning markaziy elementi hisoblanishini e’tirof etish lozim. Yani, til xalqning ko‘p asrlik tajribasi asosida shakllangan insonlarning borliqqa nisbatan munosabatini belgilab beruvchi, xalqning milliy xususiyatlarini o‘zida mujassam etuvchi hodisa hisoblanadi¹ Dunyo slivizatsiyasining tez suratda o‘tib borishi natijasida mamlakatlari o‘rtasidagi istimoiy-siyosiy, xalqaro, ilmiy, madaniy va ma’rifiy komunikatsiyalarning tobora rivojlanishi sababli tilshunoslikda ham bir necha zamonaviy sohalar yaratildi va o‘rganilib kelinmoqda. Lingvokultralogiya ham ana shunday lingvistikaning zamonaviy yo‘nalishlaridandir. XX asr oxirlariga kelib madaniyat va til fanlarining

¹ Usmanov, F. F. (2019). LINGUOCULTURAL COMPETENCE AS THE MEANS OF IDENTIFYING IMAGES IN FIXED SIMILES. Theoretical & Applied Science, (5), 17-20.

negizida lingvokulturologiya fani yuzaga keldi. Lingvokulturologiya madaniyat va lingvistik fanlaridan obyektga yondoshuviga ko‘ra farq qiladi.

O‘zbek xalqi ma‘nodor so‘zlar, maqol-u matallar, hikmatli so‘zlar va purma‘no iborlarga boy xalq sananladi. Shu sababli tilimizda yuqoridagi birliklar o‘z aksini topgan. Har bir xalq o‘z tili, madaniyati urf-odat, an‘analari dunyonini idrok etish tafakkuri turmush sharoiti, yashash hududi va tashqi olam haqidagi tasavvurlari jihatdan farqlidir. Shunday ekan davlatlar o‘rtasidagi har qanday aloqada faqatgina uning tilini bilangina cheklanib qolmay xalqning madaniyati bilan ham yaqindan tanishish zaruriyati tobora kuchayib bormoqda. Biror-bir millatning madaniyati, uning milliy tilida yorqin namoyon bo‘ladi. Lingvo kulturologiya fanining obyekti ham aynan shu. Ya‘ni madaniyatning belgilar sistemasi orqali tilda ifodalanishini o‘rganadi.

Lingvokulturologiyaning asosiy tushunchasi, shubxasiz, madaniyat tushunchasidir. Unin birliklarini so‘z birikmasi, frazalar, maqollar, paremiyalar va boshqalar tashkil qiladi. Ushbu birliklar “lingvografemalar” deb ataladi. Lingvografemalardan eng ko‘p iste‘molda qo‘llanuvchi va madaniyatni yorqin aks ettiruvchi birligi frazalar sanaladi. U milliy tilda turg‘un holatdagi, tarixiy rivojlangan ularning ma‘daniyatini, qadriyatini o‘zida namoyon etuvchi lisoniy birlikdir.

Frazeologiyalar qadimdan ana shu xalq tilida million yillar davomida mavjud bo‘lgan bo‘lsa ham uni yaqin yuz-ikkiyuz yil ichida fanga taqdiq etish boshlandi.

N. M. Shanskiy, Ye. A. Bistrova va T. Aliqulovlar hamkorlikda yaratgan “Rus tilidagi 700 frazeologik ibora” lug‘atida qayd qilinishicha, “agar tilni frazeologik iboralar bilan “buloq suvi” ga qiyoslash mumkin bo‘lsa, iboralar qatnashmagan tilni distillyatsiya qilingan suvga tenglashtirish mumkin. Nutq jarayonida ibora qo‘llanmasa, u “o‘ta qoidali”, hatto “sun‘iy” bo‘lib ko‘rinadi”. Frazeologizmlar o‘zida muayyan millat madaniyatini gavdalantiradi. Tilning hech qaysi bir birligi frazemalarchalik milliy koloritga ega bo‘lmaydi². Yuqoridagi fikrlardan shu ma‘lum bo‘lmoqdaki, insonlar kundalik muloqot jarayonida kamdan-kam hollarda adabiy uslubda so‘zlashadi. Oddiy so‘zlashuv uslubida esa fikrni ixcham va ta‘sirchan holda ifodalash maqsadida iboralardan foydalanadi. Til jamiyat bilan uzviy aloqada ekan xalqning madaniyati bevosita tilda, ayniqsa, turg‘un birliklarda namoyon bo‘ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Olimlarning fikricha, har bir inson hayoti davomida o‘z tilidagi 800ga yaqin maqol, matal, hikmatli so‘z yoki iboralar haqida tushunchaga ega bo‘lar ekan³ Frazalarning asosiy lisoniy funksiyasi nutqning emotsional-ekspressivligini ta‘minlash hisoblanishidan tashqari ular o‘zida xalqning o‘ziga xos urf-adatlari, an‘analari, hayot

² Umida Komilova Kaxramon qizi, Frazeologik birliklarning lingvokulturologik tadqiqi. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. 2022. -B.3

³ 3.X.Berdiyorov, R.Rasulov, O‘zbek tilining paremiologik lug‘ati. –T.: O‘qituvchi, 1984. –B. 3.

tarzini ham ma'lum darajada aks ettiradi. Shundan ekan frazalarda millatning madaniyati bevosita aks etadi.

M. Belida belbog'i bor – Ushbu frazema, asosan, tilimizda er-yigitlarga nisbatan qo'llanishi bilan gender xususiyatini namoyon qiladi. Bundan tashqari ushbu ibora xalqning madaniyati va odatlariga xos xususiyatlarini ham o'zida ifoda etadi. Yani, ushbu frazema *mard, jasur, ishonsa bo'ladigan* kabi semalari bilan o'zbek er-yigitlariga lingvokulturemalarni ifoda etmoqda.

N. Jonini jabborga bermoq – ushbu frazema tilimizda mavjud bo'lgan “Jonim tasadduq” iborasining muqobili hisoblanib, unda madaniyatimiz va mentalitetimizga xos bo'lgan mehnatkashlik, sidqidildan, vijdonan mahnat qilishi aks etgan. Bundan tashqari Jonini jabborga bermoq – o'zini haq yo'lga bag'ishlash ma'nosi orqali madaniyatimizning ajralmas qismi bo'lgan xalqimizning diniy e'tiqodi, islomiy madaniyati yaqqol sezilib turibdi.

O. Bir yoqadan bosh chiqarmoq – ushbu frazemaning bosh ma'nosini tahlil qiladigan bo'lsak, kiyimning yoqasi tor bo'lishi, unga bir nechta insonning boshi sig'masligi ayon bo'ladi. Lekin ko'chma ma'noda ushbu frazema madaniyatimizga xos bo'lgan ahillik, inoqlik, yakdillik kabi fazilatlarni o'zida namoyon etadi. Bir mayizni qirq bo'lib yemoq iborasi yuqoridagi iboraning tilimizdagi muqobili sanaladi.

P. “Kovushini to'g'irlab qo'ymoq”-haydab yubormoq. Ushbu frazema antonimik xususiyatga ega hisoblanib tilimizda ham o'z ham ko'chma ma'noda faol ishlatiladi. O'z ma'nosida xalqimizga xos mehmondo'stik va kattalarga hurmat ma'nosida uydan chiqayotgan insonni oyoq kiyimini to'g'rilash ma'nosini ifodalasa, ibora sifatida salbiy ma'noda “dodini bermoq”, “adabini bermoq”, “fikridan qaytarmoq” kabi semalarni ifodalaydi. Frazemaning yuqorida keltirilgan semalari esa madaniyatimiz va millatimizga xos *haqiqatgo'ylik, adolatparvarlik, notog'ri yo'ldagi insonni tog'ri yo'lga boshlash* kabi xususiyatlarni o'zida namoyon etadi.

Q. “Qo'ygani joy topa olmadi” – iborasi tilimizda “O'tqizgani joy topa olmadi” shaklida ham uchraydi. Ushbu iborada madaniyatimizga xos mehmondo'stlik, samimiylik, o'zgani hurmat-izzat qilish, saxiylik kabi insoniy fazilatlarni tilde namoyon etishini ko'rishimiz mumkin.

R. Kuragi yer ko'rmagan – ushbu iboraning ham tilimizda “Kuragi yerga tegmagan” shaklidagi variant ham mavjud bo'lib asosan kurashchilarga nisbatan qo'llanadi. Bundan tashqari madaniyatimizga xos *mardlik, yengilmaslik, maquvvatlik* kabi xususiyatlarni ham ifodalaydi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Yuqoridagi iborlar kabi tilimizda uchraydigan boshqa iborlarni ham to'g'ri tushunish va madaniyat e'lementlarni o'zida aks ettirishini tushunish uchun bir-biriga qarama qarshi bo'lgan ikki xil faktorni e'tiborga olish lozim. Birinchisi, tilda frazemalarning paydo bo'lishi, erkin birikma holidan turg'un birikma holiga o'tishi –

tilda turg'unlashuvi haqidagi intralingvistik faktor bo'lsa, ikkinchisi tildan tashqari bo'lgan ekstarlingvistik faktorlar hisoblanadi. Iboralarni paydo bo'lishida til protsessori va iborani keltirib chiqaradigan lisoniy unsur faktori intralingvistik faktor hisoblansa, kasb-hunar, insonlarning hayot tarzi, turmush jarayonidagi turli jarayonlar ekstralingvistik faktorlar hisoblanadi. Tilimizdagi "nonko'rlik qilmoq" iborasini oladigan bo'lsak, xalqimizda non rizq-ro'zimiz, non qadrlı ne'mat sifatida baholanadi. Non va uning qadri haqida turli rivoyatlar ham mavjud. Ulardan biri "Qadimda bir badavlat kishi tuya ustida ketayotib non yeydi va nonni bir ushog'i yerga to'kiladi. U kishi harchand qidirmasin non ushog'ini topa olmaydi. So'ngra non uvog'ini birov bosib olmasin deb non ushog'i tushgan yerda masjid bunyod ettiradi". Ushbu rivoyat va shunga o'xshash voqealar "nonko'rlik qilmoq" iborasining paydo bo'lishi va tilimizda turg'unlashib qolishining ekstralingvistik omili hisoblanadi.

XULOSA

Yuqoridagilardagi fikrlardan xulosa qilgan holda aytadigan bo'lsak, til madaniyat ko'zgusi sifatida madaniyatga xos birliklarini o'zida namoyon qiladi. Lingvokulturemalar esa o'z navbatida til vositasida namoyon bo'ladi. Frazemalar esa tilimizning ekspressiv funksiyasini ta'minlovchi, turli tushuncha va jarayonlarni obrazli qilib ifodalovchi muhim lisoniy birliklar ekanini aytish joiz. Til va madaniyatning murakkab integratsiya jarayonida iboralar til vositasida madaniyatni namoyon etishi tilning madaniyat bilan uzviy aloqada ekanini tasdiqlaydi. Demak, ma'lum bir tilning madaniyati haqida ma'lumot olish uchun tilda qo'llanuvchi frazeologik birliklarni tadqiq etish zarurligi ushbu maqola orqali o'z tasdig'ini topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Usmanov, F. F. (2019). LINGUOCULTURAL COMPETENCE AS THE MEANS OF IDENTIFYING IMAGES IN FIXED SIMILES. *Theoretical & Applied Science*, (5), 17-20.
2. Усманов, Ф. (2019). Ўзбек тилидаги ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи: Филол. фан. б. фалс. д-ри... дисс. 2012.
3. X. Berdiyev, R. Rasulov, O'zbek tilining paremiologik lug'ati. –T.: O'qituvchi, 1984. –B. 3.
4. Sh. Rahmatullayev. (1978) O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. "O'qituvchi". 2018.
5. Umida Komilova Kaxramon qizi, Frazeologik birliklarning lingvokultrologik tadqiqi. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. 2022. -B.3
6. Sherboyeva G. Linguistic heritage and development of linguistics. 134-137. Andijon. 2023
7. Yo'ldashev B. Frazeologik uslubiyat asoslari. -Samarqand, 1999
8. Qosimova M. Badiy nutq individualligining lingvistik xususiyatlari (Tog'ay Murod asarlari asosida) filol. fan. nomz. dis... T: 2007